

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI JOQARI BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASI,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasmdağı Respublikahq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciyaqar ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciya boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciya boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciya hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

SÓZ BASI

Songı jıllarda mámleketimizde awıl xojalıǵı, ásirese veterinariya hám sharwashılıq tarawların rawajlandırıwǵa joqarı itibar qaratılmaqta. Bul rawajlanıwlar óz gezeginde tarawdaǵı ónimdarlıqtı asırıwǵa, zamanagóy ilimiy-innovacion nátiyjelerdi óndiriske engizilip kelmekte.

Sharwashılıqtı intensiv rawajlandırıw, xalqımızdı sıpatlı gósh, sút hám basqada azıq awqat ónimleri menen támiynlew házirgi kúnniń aktual mashqalası esaplanadı. Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevtiń 2019-jıl 18-marttaǵı PQ-4243-sanlı qararı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 29-yanvardaǵı PQ-45-76-sanlı – Sharwashılıq tarawın mámleket tárepinen qollap-quwatlawdıń qospa is-ilajları haqqındaǵı qararına tiykarlanıp sharwashılıq tarawların jedel rawajlandırıw, zamanagóy hám innovacion usılların ámeliyatqa engiziw, ónimlerdi islep shıǵarıw kólemin asırıw hám túrlerin kóbeytiw, sonday-aq, xalıqtı jergilikli jaǵdayda islep shıǵarıwǵan sıpatlı hám arzan sharwa ónimleri menen úzliksiz támiynlew hámde sharwashılıqqa qánigelestirilgen kárxanalardı mámleket tárepinen qollap-quwatlaw maqsetinde, búgingi kúnde mámleketimizde xalıq xojlalıǵınıń barlıq tarawlarında ekonomikalıq, shólkemlestiriw, sotsiyallıq hám siyasiy tárepten tereń reformalar dawam etpekte. Bul usı tarawda jumıs islep atırǵan barlıq sharwa qánigelerine úlken juwapkeshilik júkleydi.

Sharwashılıq – bul tek ǵana ekonomikalıq taraw emes, bálki xalıqtıń turmıs dárejesin asırıw, awıllarda jumıs orınların jaratıw, azıq-awqat qawipsizligin támiynlew, sonıń menen birge, milliy ónimlerimizdi ishki hám sırtqı bazarlarda básekige shıdamlı etiwge xızmet etiwshi taraw bolıp tabıladı.

Usı konferenciyaǵa kiritilgen ilimiy maqalalar hám ilimiy-izertlewler dúnya iliminiń jańa jetiskenliklerin óz ishine alǵan halda, jergilikli shárayatqa maslasqan ilimiy nátiyjelerdi usınıs etedi.

Bul konferenciya joqarı oqıw orınlarınıń ilimiy potencialın asırıw, veterinariya hám sharwashılıq tarawında birge islesiwdi jolǵa qoyıw, ilimiy-izertlew jumısların jedellestiriw, ilim hám islep shıǵarıw integraciyasın kúsheytiw, professor-oqıtıwshılar quramınıń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeliligini asırıw, sonıń menen birge, ziyrek talabalar, magistrantlar hám doktorantlardı ilimiy-izertlew jumıslarına tartıwda ayırıqsha áhmiyetke iye.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand **mámleketlik**
veterinariya medicinası, sharwashılıq
hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filialı direktorı, biologiya
ilimleri doktorı, professor

Kasallikni tashxislash va oldini olish choralari. Ligulyozga tashxis klinik belgilari va baliqlarni yorib ko‘rganda, qorin bo‘shlig‘ida plerotserkoidlarni topish orqali qo‘yiladi.

Baliqlar ligulyozini profilaktika qilishda quyidagi jihatlarga e‘tibor qaratish lozim:

1. Baliqchilik xo‘jaliklarida baliqxo‘r qushlarni uya qo‘yishiga imkon bermaslik va suv havzasi atrofidagi baland o‘tlarni o‘rib tashlash lozim;

2. Ligulyozilar bilan zararlangan baliqlar uchrasa, sun‘iy ko‘llarda suv sathini pasaytirish va barcha baliqlarni, boshqa suv havzasiga olish tavsiya etiladi; suv havzasi tubi quritiladi va ishlov beriladi; kelgusi yilda sog‘lom suv havzalariga baliq chavoqlari tashlanadi;

3. Kasallangan baliqlar to‘plangan joylar aniqlanadi va ularni tutish tashkil etiladi. Kasallangan baliqlar suv havzalaridan yo‘qotiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Алламуратова Г.Б. Хоразм ҳавза хўжалиги балиқ паразитлари ва уларга қарши курашиш йўллари. Автореф. дисс. ... канд.биол.наук. – Тошкент, 2011.-20 б.

2. Курбанова А.И., Туремуратова Г.И., Уразымбетова Н.П., Кунисов Б.М. Паразитофауна рыб некоторых водоемов республики Каракалпакстан. “Теория и практика современной науки”. // Москва, 2018. №4(34). –С.34-40.

3. Сафарова Ф.Э. Ўзбекистоннинг шимоли-шарқий сув ҳавзалари Cypripidae оиласи балиыларининг гельминтлари: Биол. фан. б.ф.д. (PhD). дисс. - Тошкент, 2017. - 119 с.

QORAMOL CISTOSERKOZI VA UNING PROFILAKTIKASI

X.Yu.Arziev., B.J.Junisbayeva., X.M.Raximov

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Anotatsiya: Ushbu maqolada qoramol cistoserkozi va uning profilaktikasi masalalari muhokama qilinadi. Cistoserkoz, asosan *Taenia saginata* paraziti tomonidan keltirilgan, qoramollarda ko‘p uchraydigan parazitlar kasalligidir. Kasallikning tarqalishi va uning inson salomatligiga xavf tug‘dirishi natijasida chorvachilikda sezilarli iqtisodiy zararlar yetkazadi. Maqolada kasallikning epizootologiyasi, patogenezi, klinik belgilari, tashxislash usullari va profilaktika choralari oid nazariy va amaliy ma‘lumotlar keltirilgan. Shuningdek, O‘zbekiston hududidagi statistik ma‘lumotlar va amaliy kuzatuvlar asosida kasallikning oldini olish bo‘yicha takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: Qoramol cistoserkozi, *Taenia saginata*, profilaktika, davolash, epizootologiya, veterinariya, parazitologiya, zoonoz kasallik, go‘sh sanitar tekshiruv, cisticerci, cistoserkozning oldini olish.

Kirish. Bugungi kunda veterinariya sohasida hayvonlar salomatligini ta'minlash, ularning kasalliklarini erta aniqlash va oldini olish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, zoonoz kasalliklar ichida parazitlar kasalliklar, xususan, *cysticercosis bovis* (qoramol cistoserkozisi) kabi kasalliklar hayvonlar va odamlar salomatligi uchun jiddiy xavf tug'dirmoqda. Ushbu kasallik nafaqat qoramollarning umumiy sog'lig'iga, balki ularning mahsuldorligiga, iqtisodiy ahamiyatga ega go'sht sifatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. [1,2,3,4,5,6]

Qoramol cistoserkozisi – bu odam tanasida yashovchi *Taenia saginata* (qoramol tasmasimon gijjasi) lichinkasi (*cysticercus*) qoramollar tanasida rivojlanib, mushak to'qimalariga joylashishi natijasida yuzaga keladigan parazit kasallikdir. Mazkur kasallik odamlar orqali tarqaladi va zoonoz tabiatga ega bo'lganligi sababli aholi salomatligi bilan bevosita bog'liqdir. Odamlar ushbu parazit bilan ifloslangan go'sht mahsulotlarini to'liq pishirmasdan iste'mol qilganlarida kasallik yuqtiriladi.

Ushbu maqolada qoramol cistoserkozining etiologiyasi, epizootologiyasi, klinik belgilari, tashxislash usullari, davolash choralari va eng asosiysi – profilaktika yo'llari tahlil qilinadi. Amaliy tajribalar va statistik ma'lumotlar asosida kasallikning tarqalish omillari va oldini olish strategiyalari keltiriladi.

Materiallar va usullar: Ushbu ilmiy tadqiqotda qoramol cistoserkozining tarqalishi, tashxislash usullari va profilaktikasiga oid ma'lumotlar to'plashda ilmiy-nazariy hamda amaliy yondashuvlardan foydalanildi. Amaliy kuzatuvlar veterinariya-sanitariya ekspertizasi asosida olib borildi.

Tadqiqot metodikasi quyidagilardan iborat: so'yish punktlarida qoramollar go'shtlarining tashqi va ichki mushak to'qimalari, ayniqsa til, yurak, son, bo'yin mushaklari kesib tekshirildi, har bir holatda hayvonning umumiy ahvoli va tarixiga e'tibor qaratildi, tadqiqot natijalari asosida statistik tahlil va xulosa chiqarildi.

Ilmiy adabiyotlar, avvalgi tadqiqotlar, tibbiy va veterinariya protokollariga asoslangan holda materiallar yig'ildi va solishtirma tahlil qilindi.

Tadqiqot obyekti va hududi: Tadqiqot obyekti sifatida 2024-yil davomida Xorazm viloyatining Xonqa tumani va uning atroflaridagi so'yish shoxobchalari va fermer xo'jaliklariga qarashli qoramollar tanlab olindi. Jumladan: 1 ta xususiy go'sht sexi; 2 ta yirik fermer xo'jaligi; 1 ta veterinariya laboratoriyasi.

Tadqiqotda jami 85 bosh qoramol tekshirildi. So'yish vaqtida mushak to'qimalarida cistoserkoz alomatlari bor-yo'qligi tekshirildi. Har bir so'yilgan hayvonning yoshi, jinsi va oziqlanish sharoitlari ham inobatga olindi.

Hudud sifatida tanlangan joylar aholi zich joylashgan va qoramolchilik faol bo'lgan hududlar bo'lib, bu epidemiologik jihatdan muhim omil sanaladi.

Natijalar va muhokama: O'tkazilgan amaliy tekshiruvlar davomida 85 bosh qoramol tibbiy-veterinariya ekspertizasidan o'tkazildi. Tekshiruv natijalariga ko'ra, hayvonlarda cistoserkoz aniqlanmadi. Bu holat, bir tomondan, chorvachilikda sanitariya-gigiyena talablariga ma'lum darajada amal qilinayotganini ko'rsatadi. Biroq bu ijobiy natijalarga qaramay, hududda ushbu kasallik xavfi butunlay yo'q deb bo'lmaydi.

Chunki, hududiy tibbiyot muassasalarining ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda odamlar orasida cistiserkoz holatlari aniqlangan. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, bu kasallikning manbai sifatida qoramollar emas, balki inson omili bilan bog'liq bir qator xatoliklar mavjud. Xususan, ko'plab fuqarolar go'sht mahsulotlarini ruxsat etilmagan manbalardan sotib oladi yoki qushxonada emas, balki o'zboshimchalik bilan so'yilgan hayvonlarning go'shtini iste'mol qiladi. Bunday holatlarda veterinariya-sanitariya nazorati bo'lmagani sababli cistoserkoz xavfi ortadi. Bundan tashqari, hudud aholisi orasida maydalangan go'shtni (masalan, qiyma (ijjon) yoki kabob mahsulotlarini) yetarlicha pishirmasdan yoki hatto xomligicha iste'mol qilish odatiy holga aylangan. Bu esa *Taenia saginata* tuxumlarining inson organizmiga tushishiga va kasallik rivojlanishiga olib keladi. [7,8,9,10,11,12,13,14]

Ushbu holatlar shuni ko'rsatadiki, hatto chorva mollari orasida kasallik aniqlanmasa ham, odamlar orasida gigiyena qoidalariga rioya qilinmasligi va noto'g'ri oziqlanish odatlari cistoserkozning tarqalishida muhim omil bo'lib qolmoqda.

Qoramol cistoserkozi (*Cysticercosis bovis*) — bu tasmaimon gijja (*Taenia saginata*) lichinkasining qoramol tanasidagi bosqichidir. Kasallik *biogelmintozlar* guruhiga kiradi va hayvonlar salomatligi hamda veterinariya-sanitariya jihatidan katta ahamiyatga ega. Ushbu parazit hayvon tanasiga og'iz orqali tushadi, asosan ifloslangan ozuqa yoki suv orqali. Odam esa bu parazitning yakuniy xo'jayini hisoblanadi, ya'ni parazitning balog'atga yetgan shakli inson ichaklarida yashaydi. Parazitning rivojlanish ikki ho'jayin ishtirokida kechadi ya'ni, oraliq xo'jayin qoramol (lichinka shaklini *cysticercus* rivojlantiradi), asosiy xo'jayin inson (parazitning kattalashgan shaklini *tasmaimon gijja* o'z ichagida saqlaydi) hisoblanadi. [13,12,11,10,9,8,7,6]

Odamlar tomonidan tashqi muhitga chiqarilgan tuxumlar bilan ifloslangan yem-xashak yoki suvni iste'mol qilgan qoramollar zararlanadi. Tuxumlar qoramol organizmiga tushgach, ichakda ochilib, larvalar qonga o'tadi va mushak to'qimalariga joylashadi. U yerda ular 60–70 kun ichida *cysticercus bovis* (lichinka) holiga keladi. Eng ko'p uchraydigan joylari yurak, til mushaklari bo'lib, lichinkalar soni ko'p bo'lsa, bu hayvonning harakatida noqulaylik, holsizlanish va og'ir hollarda o'limga olib kelishi mumkin. Qolaversa, bu kasallik sanitariya nuqtai nazaridan xavfli hisoblanadi, chunki go'sht mahsulotlari orqali odamlar orasida ham tarqalishi mumkin. [1,2,3,4,5,6]

Qoramol cistoserkozi dunyoning deyarli barcha mintaqalarida uchraydi. Ayniqsa, gigiyenik holatlar past bo'lgan, aholi zich joylashgan va chorvachilik rivojlangan hududlarda keng tarqalgan. O'zbekiston hududida ham bu kasallik ayrim joylarda doimiy uchrab turadi. Aholining ko'p hollarda gigiyenaga e'tiborsizligi, go'shtni to'liq pishirmasdan iste'mol qilishi, shuningdek, veterinariya-sanitariya talablariga rioya qilinmasligi kasallikning tarqalishiga sabab bo'lmoqda.

Qishloq joylarda ochiq dala hojatxonalarini mavjud bo'lgani va ular yaylovlarga yaqin joylashgan bo'lsa, najas orqali parazit tuxumlari osonlik bilan yaylovlarga tushadi. Natijada qoramollar invazyalanadi.

Taenia saginata tuxumlari qoramol organizmiga og'iz orqali tushgach, ichakda ochiladi va ichkaridagi onkosfera (larva) chiqadi. Bu larva ichak devorini teshib o'tib, qon oqimi orqali tananing turli mushak to'qimalariga yetib boradi. Eng ko'p zararlangan sohalar — yurak, til, qafas orasi, son va yelka mushaklaridir. Mushaklarda larva *cysticercus bovis* holiga keladi va kapsula hosil qiladi.

Agar hayvonda cistiserkalar soni ko'p bo'lsa, ular mushak to'qimasini shishiradi, yallig'lanishga olib keladi, hayvonning umumiy holatini yomonlashtiradi. Bunday hayvonlarda quyidagi belgilar kuzatiladi: ishtaha pasayishi, harakatda sustlik, tana haroratining ko'tarilishi (ba'zida), og'ir hollarda yurak faoliyatining izdan chiqishi.

Odatda klinik belgilari kuchli namoyon bo'lmaydi, biroq yuqori invazyialarda hayvon ancha zaiflashadi va o'sishdan qoladi. Yashirin kechadigan holatlar eng xavflisi bo'lib, ularni faqat so'yish paytida aniqlash mumkin bo'ladi. Shu sababli kasallik ko'pincha yashirin (asimptomatik) kechadi. Bu kasallikda klinik belgilar faqat yuqori darajadagi invazyialarda yoki organizm immuniteti pasaygan holatlarda yaqqol ko'zga tashlanadi. Lichinkalar (*cysticercuslar*) mushak to'qimalarida joylashgani bois ularning mavjudligi tashqi tomondan darhol bilinmasligi mumkin.[14,13,12,11,10,9,8,7,6]

Qoramol cistoserkozining aniqlanishi odatda klinik belgilar asosida emas, balki so'yish vaqtida o'tkaziladigan veterinariya-sanitariya tekshiruvlari orqali amalga oshiriladi. Tashxisni quyidagi usullar bilan qo'yish mumkin: so'yishdagi vizual tekshiruv – til, yurak, chanoq mushaklari, yelka va orqa oyoq mushaklari kesilib, lichinkalar mavjudligi aniqlanadi, palpatsiya – til yoki boshqa mushak to'qimalarida shishlar sezilishi mumkin, serologik usullar – qonda parazitga qarshi antitanalarni aniqlash (kam hollarda ishlatiladi), molekulyar biologik usullar – DNK asosida aniqlash (ilmiy maqsadlar yoki tajriba laboratoriyalarida qo'llanadi), veterinariya-sanitar ekspertizasi – go'sht bozorlarida yoki so'yish joylarida mutaxassislar tomonidan maxsus tekshiruv o'tkaziladi.

Kasallik faqat so'yishdan keyin aniq tashxislanishi mumkinligi sababli, ko'plab hollarda kasallikni aniqlashda kechikish ro'y beradi. Bu esa parazitning odamga ham yuqish ehtimolini oshiradi. Kasallikni oldini olishda asosiy e'tibor parazitning hayotiy siklini uzishga qaratiladi. Ya'ni, odamdan chiqqan tuxumlarning qoramol organizmiga tushishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Buning uchun quyidagi profilaktik choralar qat'iy amalga oshirilishi zarur:

Qoramol tanasida *cysticercus* bosqichi bo'lganligi sababli, davolash deyarli amaliyotda qo'llanilmaydi. Lichinkalar mushak to'qimalarida kapsula hosil qilgan bo'lib, ularni farmakologik usulda yo'q qilish hozircha samarali emas. Shu bois, asosiy e'tibor profilaktikaga qaratiladi.

Biroq odam organizmida rivojlangan *Taenia saginata*ni davolash uchun quyidagi vositalar ishlatiladi: *Praziquantel*, *Niklosamid*, *Albendazol*. Bu dorilar parazitni yo'q qiladi, lekin chorva hayvonlarida bu davo usullari qo'llanilmaydi.

Cistoserkoz bilan zararlangan qoramol go'shti esa veterinariya nazoratida qayta ishlanadi yoki yo'q qilinadi.

Xulosa. Cistoserkoz xavfli zoonoz kasallik bo'lib, odatda so'yish jarayonida aniqlanadi, bu esa kasallikning kech aniqlanishiga sabab bo'ladi va inson salomatligiga jiddiy tahdid tug'diradi. Profilaktika asosiy yo'nalish hisoblanadi, chunki chorva hayvonlarida davolash amaliyoti mavjud emas; yuqori darajadagi gigiyena va veterinariya nazorati muhim ahamiyatga ega. Cistoserkozga qarshi kurashda tizimli yondashuv talab qilinadi, jumladan, muntazam dezinfeksiyalash, veterinariya ko'rigini majburiy qilish, aholiga gigiyenik bilimlar berish va zamonaviy laboratoriya tashxisini joriy etish. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va noqonuniy go'sht savdosiga qarshi qat'iy kurash, kasallikning tarqalishini cheklash va inson salomatligini himoya qilishda muhim omillardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Garcia, H. H., Gonzalez, A. E., Evans, C. A. W., & Gilman, R. H. (2003). *Taenia solium* cysticercosis. *The Lancet*, 362(9383), 547–556. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(03\)14117-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)14117-7)
2. Flisser, A., Rodríguez-Canul, R., & Willingham, A. L. (2006). Control of the taeniosis/cysticercosis complex: Future developments. *Veterinary Parasitology*, 139(4), 283–292. <https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2006.04.018>
3. WHO/FAO/OIE. (2005). Guidelines for the surveillance, prevention and control of taeniasis/cysticercosis. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/foodsafety/publications/taeniasis/en/>
4. Sciuotto, E., Fragoso, G., Fleury, A., Lacleste, J. P., Sotelo, J., Aluja, A., & Larralde, C. (2000). Cysticercosis: A worldwide epidemic. *Infectious Disease Clinics of North America*, 14(1), 121–134. [https://doi.org/10.1016/S0891-5520\(05\)70144-7](https://doi.org/10.1016/S0891-5520(05)70144-7)
5. Lightowers, M. W. (2010). Eradication of *Taenia solium* cysticercosis: A role for vaccination of pigs. *International Journal for Parasitology*, 40(10), 1183–1192. <https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2010.05.001>
6. Erimov, S. F., Erimov, F. F., & Jumaniyozova, J. M. (2024, November). QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI ARID IQLIM SHAROITIDA OTLAR GASTROFILYOZI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14222297>. In *International scientific and practical conference* (Vol. 1, No. 1, pp. 110-116).
7. Shakilov, U. N., Erimov, S. F., & O'ktamov, A. A. (2024, November). GASTROFILYOZ KESELLIGI QOZGAWTIWSHILARINA ANTIGELMINT DÁRI ÓNIMLERI TÁSIRI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14220032>. In *International scientific and practical conference* (Vol. 1, No. 1, pp. 84-88).
8. Farhodovich, E. S. (2024). OTLAR GASTROFILYOZI QO'ZG'ATUVCHILARIGA EKOLOGIK OMILLAR TA'SIRI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 56(5), 186-191.
9. Farhodovich, E. S. (2024). GASTROFILYOZ KASALLIGI QO'ZG'ATUVCHILARIGA ANTIGELMINT DORI VOSITALARI

TA'SIRI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 56(5), 181-185.

10. Erimov, S. F., & Erimov, F. F. va Djumaniyazova, JM (2024). *GASTROFILOZ OTLARNING XAVFLI ENTOMOSIK KASALLASI (EQUUS FERUS CABALLUS). DUNYODA TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYA G'OYALARI*, 56(5), 174-178.

11. Erimov, S., Erimov, F., & Jumaniyozova, J. (2024). *GASTROPHYLOSIS-HORSES (EQUUS FERUS CABALLUS) - HAVEN ENTOMOSIS. Теоретические аспекты становления педагогических наук*, 3(19), 127–133. Извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/tafaps/article/view/51422>

12. Erimov, S., Erimov, F., & Jumaniyozova, J. (2024). *QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QURG'OQ IQLIM SHARTLARIDA OTLARNING GASTEROFILOZI. TIBBIYO'T, FAN VA TA'LIM BO 'YICHA XALQARO KONFERENSIYADA (1-jild, No10, 63-70-betlar)*.

13. Farkhodovich, E. S., & Arislanbek o'gli, A. I. (2023). Epizootology of orientobilgarciosis of sheep in the aralseebucht. *Intent Research Scientific Journal*, 2(10), 106-114.

14. EQUINE GASTEROPHILOSIS IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN UNDER ARID CLIMATE CONDITIONS. (2024). *INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICINE, SCIENCE, AND EDUCATION*, 1(10), 63

15. <https://universalconference.us/universalconference/index.php/icmse/article/view/2924>

TÚYETAWÍQLARDÍN TARQALÍWÍ HÁM SAQLAW SHARAYATÍ

N.P.Dauletbaev

Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filiali

R.M.Tashtemirov

Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti

Annotaciya: Usı teziste túyetawıqlardı Qaraqalpaqstan Respublikası sharayatında sistemalı kóbeytiwge, olardıń organizmin tolıq úyreniwge jeterlishe itibar berilip atırgan joq. Sol sebepten, ilimiy jumısımızdıń dáslepki basqışında, biz túyetawıqlardı Respublikamızǵa kirip keliwin hám olardı saqlaw sharayatı tuwrısında dúnya ilimpazlarınıń maǵlıwmatları menen tanıstıramız.

Gilt sózler: túyetawıq, ózbek ash sarı papulaciyası, saqlaw sharayatı, temperatura.

Kirisiw. Sońǵı waqıtlarda Ózbekstanda túyetawıqshılıq sanaatı qusshılıqtıń perspektivalı baǵdarlarınan biri retinde itibardı ózine tartpaqta. Zamanagóy